

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14277401>

СВОЙСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КАРЛЕМАНА

Ашурова Зебинисо Рахимовна

Узбекистан. Уз-Фин.ПИ (Uzbek-Finnish pedagogical institute), доц. кафедры «Математика», доц. каф. Математический анализ, СамГУ им. Ш.Рашидова кан. физ-мат наук, zeb1957niso@gmail.com.

Жураева Умидахон Юнусалиевна

Узбекистан, Самарканд, докторант кафедры «Дифференциальные уравнение» СамГУ им. Ш.Рашидова, umida_9202@mail.ru.

Ниезова Мохситора

Узбекистан. Уз-Фин.ПИ (Uzbek-Finnish pedagogical institute), студент 3 курса факультета «Aniq va amaliy fanlar».

Аннотация: В данной работы строится функция Карлемана для полигармонических функций второго порядка (т.е. для бигармонических функций), определенных в области $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Ключевые слово: гармонические функции, бигармонические функции, интегральное представление.

Abstract: In this work, the Carleman function is constructed for second-order polyharmonic functions (i.e., for biharmonic functions) defined in the domain $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Key words: harmonic functions, biharmonic functions, integral representation.

Аннотация: Бу ишда $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$ соҳада аниқланган иккинчи тартибли полигармоник функциялар учун Карлеман функцияси ўрганилган.

Калит сўзлар: гармоник функциялар, бигармоник функциялар, Карлеман функцияси, интеграл тасвир.

Е.М.Ландис поставил задачу в виде - Пусть в цилиндре $0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} x_k^2 < 1$ расположена область, уходящая в бесконечность (в одну или в оба стороны – все равно) в граница Γ этой области как угодно гладка [11].

Пусть в области определено решение и уравнение $\Delta \Delta u = 0$ как угодно гладкое вплоть до границы и $u|_{\Gamma} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = 0$. Следует ли отсюда, что неограниченно (экспоненциально растет при уходе на бесконечность).

Для того чтобы решить эту задачу используем, решая задачу о продолжении бигармонической функции во внутрь области, когда на границе области задаются значения лапласианов этой функции до $(n-1)$ -го порядка, а также нормальная производная от этих лапласианов и получим оценки роста этой функции.

Полученные результаты в данной работе в некотором смысле является ответом на задачу поставленную Е.М.Ландисом.

Задачи Коши для уравнения Лапласа из-за неустойчивости ее решения, исследования Т. Карлемана в течение долгого времени не имело продолжения. Однако неустойчивые задачи, часто возникали в приложениях.

В данной работе исследуется свойство функция Карлемана для полигармонических функций второго порядка (т.е. для бигармонических функций), определенных в области $D \subset R^3$, $D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Функции $\phi_{\sigma}(y, x)$ при $s > 0$, $\sigma \geq 0$ определим следующими равенствами:

$$\phi_{\sigma}(y, x) = c_0 \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{1}{(y_3 - x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})(y_3 + x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})^2 \exp(\sigma(\omega + 1)\rho_1) \sqrt{u^2 + \alpha^2}} du \quad (1)$$

$$\text{где } \omega = i\sqrt{u^2 + s} + y_3, \sigma > 0, y_3 > 0, 0 < \rho_1 < 1, c_0 = \frac{8\pi x_3^2}{\exp(\sigma(x_3 + 1)\rho_1)}.$$

Лемма 1. Функция $\phi_{\sigma}(y, x)$, определенная формулой (1) будет гармонической функцией по переменной u при $\alpha > 0$.

Доказательство: Рассмотрим оператор Лапласа

$$\Delta \phi_{\sigma}(y, x) = \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2^2}$$

Так как гармонические функции инвариантны относительно преобразования параллельного переноса то доказательство достаточно, провести для $x=0$. Пусть $\alpha > 0, s = \alpha^2 = y_1^2 + y_2^2, \eta^2 = t^2 + \alpha^2, y_3 > 0, 0 < \rho_1 < 1$. В этих обозначениях

$$c_3 \phi_\sigma(y, x) K(x_3) = \int_0^\infty \operatorname{Im} \left[\frac{(i\sqrt{s+u^2} + x_3)^{-2}}{\exp[\sigma(i\sqrt{s+u^2} + 1)^{\rho_1}] (i\sqrt{s+u^2} + y_3 - x_3)} \right] \frac{du}{\sqrt{u^2 + s}},$$

$$c_3 \varphi_\sigma(y, x) K(x_3) = \frac{1}{2i} \int_0^\infty \frac{\exp[-\sigma(\omega + 1)^{\rho_1}]}{(\omega - x_3)(\omega + x_3)^2} - \frac{\overline{\exp[-\sigma(\omega + 1)^{\rho_1}]} }{(\omega - x_3)(\omega + x_3)^2} \frac{du}{\sqrt{u^2 + s}},$$

$$c \varphi_\sigma(y, 0) = \frac{\phi_1 - \overline{\phi_1}}{2i} = \int_0^\infty \operatorname{Im} J_1(y_3 + i\sqrt{t^2 + \alpha^2}) \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \alpha^2}}$$

$$\text{где } \phi_1(y, s, \sigma) = \int_0^\infty J_1(y_3 + i\sqrt{t^2 + \alpha^2}) \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \alpha^2}}$$

$$\text{и } J_1(y_3 + i\eta) = \left[\frac{(i\sqrt{s+u^2} + x_3)^{-2}}{(i\sqrt{s+u^2} + y_3 - x_3) \exp[\sigma(i\sqrt{s+u^2} + 1)^{\rho_1}]} \right]$$

так, как $-\frac{\pi}{2} < \rho_1 \left(-\frac{h}{2}\right) < \frac{\pi}{2}$, то доказываем гармоничность функции $\phi_1(y, s, \sigma)$, Уравнение Лапласа в координатах (s, y_3) имеет вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y_2^2} = 4s \frac{d^2 u}{ds^2} + 4 \frac{du}{ds} + \frac{d^2 u}{dy_3^2} = 0$$

Так, как

$$\frac{\partial u}{\partial y_1} = 2 \frac{\partial u}{\partial s} y_1 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y_1^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} y_1^2 + 2 \frac{\partial u}{\partial s}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y_2} = 2 \frac{\partial u}{\partial s} y_2 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y_2^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} y_2^2 + 2 \frac{\partial u}{\partial s}$$

$$\Delta \phi_1 = \sum_{j=1}^2 (4y_j^2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial s^2} + 2 \frac{\partial \phi_1}{\partial s}) + \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial y_3^2} = 4s \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial s^2} + 4 \frac{\partial \phi_1}{\partial s} + \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial y_3^2}$$

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial s} = \int_0^\infty \left[\frac{ij_1'(y_3 + i\sqrt{\eta^2 + s})}{2(\eta^2 + s)} - \frac{J_1(y_3 + i\sqrt{\eta^2 + s})}{2(\eta^2 + s)\sqrt{\eta^2 + s}} \right] d\eta,$$

Отсюда

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial s^2} &= \int_0^\infty \left[-\frac{J_1''(y_3+i\eta)}{4(\eta^2+s)^{\frac{3}{2}}} - \frac{iJ_1'(y_3+i\eta)}{2(\eta^2+s)^2} - \frac{iJ_1'(y_3+i\eta)}{4(\eta^2+s)^2} + \frac{3J_1(y_3+i\eta)}{4(\eta^2+s)^2\sqrt{\eta^2+s}} \right] d\eta, \\ 4s \frac{d^2 \phi_1}{ds^2} &= \int_0^\infty \left[-\frac{sJ_1''(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3isJ_1'(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^2} + \frac{3sJ_1(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{5}{2}}} \right] d\eta, \\ 4 \frac{d\phi_1}{ds} &= \int_0^\infty 2 \left[\frac{iJ_1'(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)} - \frac{J_1(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{3}{2}}} \right] d\eta, \quad \frac{d^2 \phi_1}{dy_3^2} = \int_0^\infty \frac{J_1''(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{1}{2}}} d\eta,\end{aligned}$$

сложив полученные равенство получим

$$\Delta \phi_1 = \int_0^\infty \left[\frac{\eta^2 J_1''(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{3}{2}}} - \frac{(2\eta^2-s)iJ_1'(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^2} + \frac{(s-\eta^2)J_1(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{5}{2}}} \right] d\eta,$$

Так как $-idJ_1'(y_3+i\eta) = \frac{\eta J_1''(y_3+i\eta)d\eta}{(\eta^2+s)^{\frac{1}{2}}}$, ПОЭТОМУ

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\eta^2 J_1''(y_3+i\eta)}{(\eta^2+s)^{\frac{3}{2}}} d\eta &= \\ &= \int_0^\infty i \left(\frac{\eta}{(\eta^2+s)^2} \right)' J_1'(y_3+i\eta) d\eta \\ &= \int_0^\infty \frac{iJ_1'(y_3+i\eta)d\eta}{(\eta^2+s)} - \int_0^\infty \frac{2i\eta^2}{(\eta^2+s)^2} J_1(y_3+i\eta) d\eta \\ \frac{2\eta^2-s}{(\eta^2+s)^2} - \frac{2\eta^2}{(\eta^2+s)^2} + \frac{1}{\eta^2+s} &= \frac{2\eta^2-s-2\eta^2+\eta^2+s}{(\eta^2+s)^2} = \frac{\eta^2}{(\eta^2+s)^2}\end{aligned}$$

Тогда
$$\Delta \phi_1 = \int_0^\infty \frac{s-2\eta^2}{(\eta^2+s)^{\frac{5}{2}}} J_1(y_3+i\eta) d\eta + \int_0^\infty \frac{i\eta^2}{(\eta^2+s)^2} J_1'(y_3+i\eta) d\eta$$

Интегрируя по частям второй интеграл заметим $\Delta(\phi_1) = 0$, $s > 0$

Гармоничность функции $\phi_1(y, s, \sigma)$ доказано, точно также доказывается гармоничность $\overline{\phi_1(y, x, \sigma)}$

$$\overline{\phi_1(y, s, \sigma)} = \int_0^\infty J_1(y_3 - i\sqrt{t^2 + \alpha^2}) \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \alpha^2}}$$

и эта функция является гармонической при $s > 0$, потому что для $J_1(y_3+i\eta)$ имеет место $\overline{J_1(y_3+i\eta)} = J_1(\overline{y_3+i\eta}) = J_1(y_3-i\eta)$ которое доказывается непосредственным вычислением. Мы доказываем гармоничность функции $\phi_1(y, 0, \sigma)$, при $s > 0$ тогда отсюда следует, что $\phi_\sigma(y, x)$ гармоническая функция при $s > 0$.

Лемма 2. Для $\phi_\sigma(y, x)$ гармоническая функция в R^3 то справедливо равенство

$$\Delta r^2 \phi_\sigma(y, x) = \phi_{\sigma,1}(y, x),$$

где

$$\phi_{\sigma,1}(y, x) = 4\phi_{\sigma}(y, x) + 4 \left((y_1 - x_1) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + (y_2 - x_2) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3} \right)$$

функция тоже является гармонической функцией в R^2 по переменному y включая и точку x .

ЛИТЕРАТУРА.

1. Аршон И. С. Евграфов М. А. О росте функций гармонических в цилиндре и ограниченных на его поверхности с нормальной производной. ДАН СССР, Т.142, № 4, 1962, с.762-765.
2. Ашурова З.Р., Теоремы типа Фрагмента-Линделефа для гармонических функций многих переменных. ДАН УзССР 1990, №5. 6-8 стр .
3. Ашурова З.Р., Жураева Н.Ю., Жураева У.Ю. О некоторых свойствах ядро Ярмухамедова, International Journal of Innovative Research , 2021,10, С.84–90, Impact Factor 7.512.
4. Жураева У.Ю. Теоремы типа Фрагмента-Линделефа для бигармонических функций многих переменных. Известия вузов.Математика 2022,№10.с 42-65.
5. Jurayeva. U.Yu. The Phragmen-Lindelof type theorems. Uzbek Mathematical Journal,2022, Volume 66, Issue 3. pp 54-61, (№3, 54–61). DOI:10. 29229/uzmj.
6. Ярмухамедов.Ш,Я. Задача Коши для полигармонического уравнения. Доклады РАН 2003 том 388 ст 162-165.